

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbas Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	416
Oramov Jahongir Jo'rayevich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH.....	421
Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA YUQORI TEXNOLOGIK USKUNALARNI XARID QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UMUMIY EGALIK QIYMATI (TCO) KONSEPSIYASINING AHAMIYATI.....	428
Dadamuxamedov Abduvaxob Abduvaxidovich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISH HAMDA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	433
Xalilov Bahromjon Bahodirovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH.....	441
Kalenov K.T.	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	445
Sobirov Sayfiddin Baxrom o'g'li	
ADIR EKOTIZIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	455
Qodirov Hamidullo Madaminjonovich	
AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHINING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	466
Maxmudillayev Bahromjon Shavkatjon o'g'li	
O'ZBEKISTON FERMERLARINING XALQARO BOZORLARGA KIRISHINI KENGAYTIRISHDA EKSPORT KOOPERATSIYALARIDA ISHTIROK ETISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI MARJINAL BAHOLASH.....	472
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
TECHNOLOGY AND MODERN TOURISM: PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT.....	482
Freshta Qayoumi	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSIYA PORTFELINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	488
Ergashev Olim Kenjayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA SEKTORIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	496
Ergashev Olim Kenjayevich	
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ.....	503
Т.В. Ким	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITIGA KOMPYUTERLASHTIRILGAN AUDIT USULLARI (CAATS) VA TAHLILYIY AMALLARNI JORIY ETISH	509
Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li	
JAMIYAT EVOLYUSIYASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING AHAMIYATIGA DOIR NAZARIY TALQINLAR.....	516
Aripov Oybek Abdullayevich	
Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li	
SUG'URTA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	523
Umarova Aziza Hamidovna	
O'ZBEKISTON MAJBURIY SUG'URTA BOZORIDA TARIF SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	529
Qo'ziyeva Nozima G'ayrat qizi	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH XUSUSIDA.....	535
Artikbayev Dilshod Mumindjanovich	
O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI	541
Islamova Malika Ilyos qizi	
ISLOM MOLIYASI VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	547
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	553
Петр Ким	
BAA VA O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANKCHILIK TO'G'RISIDAGI QONUNLARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI	559
Bektemirov Muhiddin Shomirza o'g'li	
QURILISH KORXONALARIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BOSHQARUV TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	564
Arifdjanova Zilola Dilshodovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Buxoro viloyati to'qimachilik korxonalarini misolida).....	570
Muxsinov Bekzod Toxirovich	

YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Buxoro viloyati to'qimachilik korxonalarini misolida)

Muxsinov Bekzod Toxirovich
Buxoro innovatsiyalar universiteti
“Iqtisodiyot va moliyaviy texnologiyalar” kafedrasini mudiri
Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
ORCID: 0000-0003-4189-4146
Scopus Author ID: 57216543862

Annotatsiya: Maqolada yengil sanoat (to'qimachilik) korxonalarini faoliyatida marketing kommunikatsiyalaridan foydalanishni takomillashtirish masalalari Buxoro viloyati misolida tahlil etilgan. Tahliliy davr 2025-yilgacha yangilanib, viloyat yengil sanoati ishlab chiqarish dinamikasi, korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlari hamda marketing xarajatlari va sof tushum o'rtasidagi bog'liqlik baholangan. Marketing xarajatlarining sof tushumga ta'sirini aniqlovchi yangilangan regressiya modeli ($R^2 = 0,935$) ishlab chiqilgan hamda tarmoq mahsulotlari sotuvining 2026–2030-yillarga prognozi asoslangan.

Kalit so'zlar: marketing kommunikatsiyalari, integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyasi, yengil sanoat, to'qimachilik, reklama, kommunikatsiya samaradorligi, regressiya, prognoz.

Аннотация: В статье на примере Бухарской области исследованы вопросы совершенствования использования маркетинговых коммуникаций в деятельности предприятий лёгкой (текстильной) промышленности. Аналитический период обновлён до 2025 года; оценены динамика производства, финансовые показатели предприятий и связь между маркетинговыми затратами и чистой выручкой. Построена обновлённая регрессионная модель ($R^2 = 0,935$) и обоснован прогноз объёма продаж отрасли на 2026–2030 годы.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, интегрированные маркетинговые коммуникации, лёгкая промышленность, текстиль, реклама, эффективность коммуникаций, регрессия, прогноз.

Abstract: The article examines the improvement of marketing communications in light (textile) industry enterprises, using the Bukhara region as a case. The analytical period is updated to 2025; the study assesses the dynamics of regional light-industry output, the financial indicators of enterprises, and the relationship between marketing expenditure and net revenue. An updated regression model ($R^2 = 0.935$) is developed, and a forecast of the sector's sales volume for 2026–2030 is substantiated.

Keywords: marketing communications, integrated marketing communications, light industry, textile, advertising, communication effectiveness, regression, forecasting.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan raqamli transformatsiya va integratsiyalashuv jarayonlari korxonalarining iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarini tubdan o'zgartirmoqda. Iste'mol tovarlari bozorida yetakchi tarmoqlardan biri hisoblangan yengil sanoatda mijozlar bilan muntazam, ikki tomonlama va shaxsiylashtirilgan kommunikatsiya kanallariga ega bo'lish raqobat ustunligini ta'minlovchi muhim omilga

aylangan. Manbalarga ko'ra, jahonda yengil sanoat mahsulotlari eksporti so'nggi yillarda barqaror o'sib, 600 mlrd. AQSH dollaridan oshgan; Osiyo mamlakatlarining to'qimachilik mahsulotlari bo'yicha ulushi 60 foizdan, kiyim mahsulotlari bo'yicha esa 68 foizdan yuqorini tashkil etgan.

O'zbekistonda "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" doirasida paxta tolasini chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar va to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2,1 baravar, eksport ko'rsatkichini esa 2,6 baravar oshirish vazifalari belgilangan¹. To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish hamda eksport salohiyatini oshirish bo'yicha sohaviy chora-tadbirlar ham belgilab berilgan². Mazkur vazifalarning ijrosi korxonalarda moslashuvchan marketing kommunikatsiyasi siyosatini ishlab chiqish va raqamli kommunikatsiya vositalaridan keng foydalanishni taqozo etadi.

Tadqiqotning obyekti — Buxoro viloyatidagi yengil sanoat korxonalarining marketing kommunikatsiyasi faoliyati; predmeti — mazkur korxonalar faoliyatida marketing kommunikatsiyalaridan foydalanishni takomillashtirish bilan bog'liq iqtisodiy jarayonlar. Tadqiqotning maqsadi yengil sanoat korxonalarini faoliyatida marketing kommunikatsiyalaridan foydalanishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Kommunikatsiya" (lot. communicatio — umumiy qilaman, bog'layman, muloqot qilaman) tushunchasining ilk ta'riflaridan biri Aristotelning "Ritorika" asarida uchraydi: nutq so'zlovchi, mavzu va tinglovchidan iborat. Hozirgi vaqtda ushbu tushunchaning 100 dan ortiq talqini mavjud. G.Lassuell ommaviy kommunikatsiya jarayonini tavsiflashda "beshta savol" modelini (kim? — nima deydi? — qaysi kanal orqali? — kimga? — qanday natija bilan?) taklif etgan.

Marketing kommunikatsiyalari nazariyasiga F.Kotler³, J.J.Lamben⁴, D.Shults, S.Tannenbaum, J.Bernet va S.Moriarti⁵, P.Smit⁶ hamda G.L.Bagiyev⁷ kabi olimlar salmoqli hissa qo'shgan. Turli mualliflarning "marketing kommunikatsiyalari" atamasiga bergan ta'riflari 1-jadvalda umumlashtirilgan (1-jadval).

1-jadval

"Marketing kommunikatsiyalari" atamasining olimlar tomonidan talqini⁸

Muallif	"Marketing kommunikatsiyalari" ta'rifining mazmuni
F.Kotler	Firma o'z mahsuloti va brendlari haqida iste'molchilarni bevosita yoki bilvosita xabardor qilish, ishonitirish va eslatishga harakat qiladigan vosita.
J.J.Lamben	Firmadan turli auditoriyalarga (mijozlar, yetkazib beruvchilar, aksiyadorlar, xodimlar) yo'naltirilgan signallar to'plami.
G.L.Bagiyev	Marketing tizimi subyektlarining o'zaro ta'sir qilish, muvofiqlashtirish hamda strategik va taktik qarorlar qabul qilish jarayoni.
P.Smit, K.Berri, A.Pulford	Biznes va bozor o'rtasidagi tizimli munosabatlar; bozor holati to'g'risidagi ma'lumotlar asosida maqsadli auditoriyaga g'oyani yetkazish.
A.A.Romanov, A.V.Panko	Rasmiy (reklama, sotishni rag'batlantirish, PR) va norasmiy vositalar yordamida aloqa auditoriyalari bilan o'rnatiladigan aloqalar.

Marketing kommunikatsiyalarining shakllanishi tarixiy jihatdan besh bosqichdan o'tgan. XX asrning 90-yillarida shakllangan integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyasi (IMK) konsepsiyasi barcha kommunikatsiya elementlarini yagona, izchil tizimga birlashtirib, sinergik samara yaratishga qaratilgan. 1989-

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. — <https://lex.uz/docs/5841063>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-dekabrda PF-5285-sonli "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hamda 2023-yil 10-yanvardagi PF-2-sonli Farmonlari. — <https://lex.uz>

3 Kotler F., Keller K.L. Marketing management. — SPb.: Piter, 2018. — 800 b.

4 Lamben J.J. Management, orientirovanny na ryok. — SPb.: Piter, 2017. — 720 s.

5 Bernet J., Moriarti S. Marketingovye kommunikatsii: integrirovanny podxod. — SPb.: Piter, 2016. — 864 s.

6 Smit P., Berri K., Pulford A. Kommunikatsii strategicheskogo marketinga. — M.: YUNITI-DANA, 2017. — 415 s.

7 Bagiyev G.L., Tarasevich V.M. Marketing: uchebnik. — SPb.: Piter, 2018. — 556 s.

8 Manba: muallif ishlanmasi.

yilda Amerika reklama agentliklari assotsiatsiyasi IMKning ilk ta'rifini bergan, D. Shults esa uni reklama, to'g'ridan to'g'ri marketing, sotishni rag'batlantirish va jamoatchilik bilan aloqalarning strategik rollarini baholab, ularni birlashtiruvchi rejalashtirish jarayoni sifatida izohlaydi (1-rasm, 2-jadval)⁹.

1-rasm. Маркетинг коммуникациялари эволюциясининг bosqichlari

1-rasm. Marketing kommunikatsiyalarining rivojlanish bosqichlari¹⁰

2-jadval
Marketing kommunikatsiyalari evolyutsiyasining bosqichlari¹¹

Vaqt davri	Bosqich	Bosqichning qisqacha tavsifi
1942–1960	Intuitiv bosqich	Real qismda logistika, virtual qismda aholi ongiga singdirish paydo bo'ladi; doimiy talabni ta'minlash asosiy o'rinda turadi.
1960–1970	Shakllanish bosqichi	Ommaviy kommunikatsiyalar doirasida marketing kommunikatsiyalari ajrala boshlaydi va savdo faoliyatida o'rin egallaydi.
1970–1990	Rivojlanish bosqichi	“Marketing kommunikatsiyalari” atamasi paydo bo'ladi; korxonalar undan ongli ravishda foydalanadi, reklama yetakchi tur bo'ladi.
1990–2006	Integratsiya bosqichi	Turli kommunikatsiya turlari va vositalarining o'zaro ta'siriga asoslangan IMKga o'tish talab etiladi.
2006–hozir	Ixtisoslashuv bosqichi	Vositalardan murakkab o'zaro ta'sirda, ijodiy yondashuv asosida samaradorlikni oshirishga qaratilgan foydalanish.

Mahalliy olimlardan Sh.J. Ergashxo'jayeva va boshqalarning ishlarida marketing kommunikatsiyalarining ilmiy-amaliy jihatlari yoritilgan¹². Biroq, yuqorida qayd etilgan ishlarda yengil sanoat korxonalarida, xususan, mintaqaviy darajada IMK vositalaridan foydalanishni takomillashtirish va uning samaradorligini miqdoriy baholash masalalari yetarlicha o'rganilmagan. Bu esa tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraksiya, qiyosiy va statistik tahlil, guruhlash, korrelyatsion-regression tahlil, dispersion tahlil, so'rov hamda trend ekstrapolyatsiyasi usullaridan foydalanilgan. Korrelyatsion-regression tahlil yordamida marketing xarajatlari bilan sof tushum o'rtasidagi bog'liqlik, trend ekstrapolyatsiyasi orqali esa tarmoq mahsulotlari sotuvining istiqboldagi prognozi asoslab berilgan. Tadqiqot konsepsiyasi muallifning dissertatsiya ishi natijalariga tayanadi¹³. Empirik tahlil obyekti sifatida Buxoro viloyatida faoliyat yurituvchi “O'zto'qimachilik sanoat” uyushmasi tarkibidagi korxonalar, jumladan “Delux Fabric”, “Buxoro komfort tekstil”,

9 Shults D., Tannenbaum S., Lauterborn R. Novaya paradigma marketinga: integriruyemye marketingovyе kommunikatsii. — M.: INFRA-M, 2016. — 233 s.

10 Manba: muallif ishlanmasi.

11 Manba: muallif ishlanmasi.

12 Ergashxo'jayeva Sh.J. Marketing kommunikatsiyalari: o'quv qo'llanma. — Toshkent: TDIU, 2021. — 248 b.

13 Muxsinov B.T. Korxonalar faoliyatida marketing kommunikatsiyalaridan foydalanishni takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. — Toshkent: TDIU, 2023. — 155 b.

“Imidj-Tekstil” va “Rushan teks” mas’uliyati cheklangan jamiyatlari tanlab olingan. Ma’lumotlar bazasini O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi¹⁴, “O‘zto‘qimachilik sanoat” uyushmasi¹⁵ va Buxoro viloyati statistika boshqarmasi¹⁶ ma’lumotlari tashkil etadi. 2019–2021-yillar ko‘rsatkichlari rasmiy statistikaga, 2022–2025-yillar qiymatlari esa muallif tomonidan o‘rnatilgan o‘shish trendlari asosida baholashga tayanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida “kommunikatsiya” tushunchasi asosida “marketing kommunikatsiyalari” atamasi mijozlar, hamkorlar, yetkazib beruvchilar va xodimlarni o‘z ichiga olgan maqsadli aloqa auditoriyasiga korxonadan tomonidan axborot uzatish va o‘zaro munosabatlar o‘rnatish tizimi sifatida takomillashtirilgan. IMK kompleksining samaradorligi uch o‘lchovda — kommunikativ, iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikda namoyon bo‘ladi. Kommunikativ samaradorlik axborotni maqsadli auditoriyaga minimal yo‘qotish bilan yetkazish va brend xabardorligini oshirishni; iqtisodiy samaradorlik foyda, sotuv va sof daromadning o‘shishini; ijtimoiy samaradorlik esa maqsadli auditoriya bilan barqaror muloqot va mijozlar sodiqligini ifodalaydi (2-rasm)¹⁷.

2-rasm. IMK samaradorligining uch o‘lchovli tuzilishi

Синергик самара — алоҳида воситалар таъсири йиғиндисидан юқори натижа

2-rasm. Integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyasi samaradorligining uch o‘lchovli modeli¹⁸

Vositlardan birgalikda, muvofiq lashtirilgan foydalanish natijasida yuzaga keladigan sinerгik samara alohida vositalar ta’sirining oddiy yig‘indisidan yuqori bo‘ladi. Real va virtual muhitda IMK vositalarining kesishish maydoni qanchalik katta bo‘lsa, sinerгik samara shunchalik yuqori bo‘ladi.

Buxoro viloyati yengil sanoatida so‘nggi yillarda barqaror o‘shish kuzatilmoqda. Yengil sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 2019-yildagi 2 961,4 mlrd. so‘mdan 2025-yilga kelib 11 380 mlrd. so‘mga, ya’ni qariyb 3,8 barobarga oshgani baholanmoqda. Mazkur jarayon viloyat sanoati va yalpi hududiy mahsulotining umumiy o‘shishi bilan uyg‘unlashgan hamda yengil sanoatning viloyat sanoatidagi ulushi 27 foizga yaqinlashgan (3-rasm, 3-jadval).

14 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi rasmiy veb-sayti. — <https://stat.uz>

15 “O‘zto‘qimachilik sanoat” uyushmasi rasmiy ma’lumotlari. — <https://uzto.uz>

16 Buxoro viloyati statistika boshqarmasi. Buxoro viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi: statistik to‘plam. — Buxoro, 2025.

17 Lee D.H., Park C.W. Conceptualization and Measurement of Multidimensionality of Integrated Marketing Communications // Journal of Advertising Research. — 2007. — P. 222–236.

18 Manba: muallif ishlanmasi.

3-rasm. Buxoro viloyati engil sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi dinamikasi, 2019–2025 yillar

3-rasm. Buxoro viloyatida yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 2019–2025-yillardagi dinamikasi¹⁹

3-jadval
Buxoro viloyati yengil sanoatining asosiy makroko'rsatkichlari, 2019–2025-yillar²⁰

Ko'rsatkich	O'lch. bir.	2019	2021	2023	2024	2025
Yalpi hududiy mahsulot	mlrd. so'm	28 143	38 742	55 800	65 200	75 600
Sanoat mahsuloti, jami	mlrd. so'm	14 798	20 827	30 200	35 800	42 100
Yengil sanoat mahsuloti	mlrd. so'm	2 961	5 084	7 850	9 520	11 380
Yengil sanoat ulushi	%	20,0	24,4	26,0	26,6	27,0
Viloyat eksporti	mln. doll.	142,0	135,1	197,0	224,0	251,0

“O'zto'qimachilik sanoat” uyushmasi tarkibidagi viloyat korxonalarining sof tushumi 2019–2025-yillarda barqaror o'sib, 2,1 trln. so'mga yetgani baholanmoqda. Marketing xarajatlarining mutlaq hajmi va ulushi ham izchil ortib bormoqda. Bu korxonalar tomonidan kommunikatsiya faoliyatiga e'tibor kuchayotganini ko'rsatadi. Marketing xarajatlarining ko'payishi korxonaning bozordagi o'rnini mustahkamlashni, bozor ulushining va mahsulot sotish hajmining ortishini ta'minlaydi (4-jadval, 4-rasm).

4-jadval
Viloyat to'qimachilik korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlari dinamikasi, 2019–2025-yillar²¹

Ko'rsatkich	O'lch. bir.	2019	2021	2023	2024	2025
Ishlovchilar soni	kishi	5 101	4 637	6 120	6 840	7 520
Mahsulot sotishdan sof tushum	mln. so'm	618 539	994 370	1 520 000	1 810 000	2 120 000
Marketing xarajatlari	mln. so'm	7 955	9 629	16 100	20 300	25 600
Marketing xaraj. ulushi	%	1,29	0,97	1,06	1,12	1,21
Hisoblangan ish haqi fondi	mln. so'm	58 567	61 740	98 400	121 800	148 600

¹⁹ Manba: muallif ishlanmasi.

²⁰ Manba: muallif ishlanmasi.

²¹ Manba: muallif ishlanmasi.

4-rasm. Tўqimachilik korxonalari sof tuşumi va marketing xarajatları mutanosibligi, 2019–2025 yillar

4-rasm. To'qimachilik korxonalarida sof tushum va marketing xarajatlari o'rtasidagi mutanosiblikning 2019–2025-yillardagi dinamikasi²²

Marketing xarajatlari (X) bilan sof tushum (Y) o'rtasidagi bog'liqlikni baholash maqsadida 2019–2025-yillar ma'lumotlari asosida chiziqli regressiya modeli qurildi:

$$Y = 18\,185,16 + 86,518 \cdot X, \quad R^2 = 0,935$$

Determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,935$ sof tushum o'zgaruvchanligining **93,5 foizi** marketing xarajatlari bilan izohlanishini, o'rtacha qiymatlardagi elastiklik ($\approx 0,99$) esa marketing xarajatlari **1 foizga** oshganda sof tushumning qariyb **0,99 foizga** ortishini ko'rsatadi. Bu marketing xarajatlarini xarajat emas, balki investitsiya sifatida ko'rib chiqish zarurligini tasdiqlaydi.

Yengil sanoat (B2C) bozorida marketing kommunikatsiyasi vositalarining ahamiyati reklama, sotishni rag'batlantirish, shaxsiy sotuv va jamoatchilik bilan aloqalar (PR) tartibida kamayib boradi. Tahlillar to'qimachilik korxonalarida kommunikatsiya budjetining asosiy qismi reklamaga ($\approx 42\%$) hamda sotishni rag'batlantirishga ($\approx 24\%$) yo'naltirilishini ko'rsatadi (5-rasm).

5-rasm. Engil sanoat korxonalarida marketing kommunikatsiya vositalarining qullanilish tarkibi (B2C bozori)

5-rasm. Yengil sanoat korxonalarida marketing kommunikatsiyasi vositalaridan foydalanish tarkibi (B2C bozori)²³

Yengil sanoat korxonalarida reklamaning samaradorligini oshirishda uning beshta tarkibiy elementidan ("5M" modeli) tizimli foydalanish taklif etiladi. Shaxsiy sotuvning samaradorligi esa sotuvchining beshta omiliga bog'liq: qabul qilingan bilim va tajriba, ishonchlilik, iste'molchini bilish va tushunish, moslashuvchanlik hamda ishontirish strategiyasidan foydalanish (5-jadval).

22 Manba: muallif ishlanmasi.

23 Manba: muallif ishlanmasi.

5-jadval
 Yengil sanoat korxonalarida reklamaning “5 M” elementlari²⁴

Element	Mazmuni va vazifasi
Mission (Maqsad)	Reklama kampaniyasining aniq maqsadini belgilash — xabardor qilish, ishontirish yoki eslatish.
Money (Byudjet)	Reklamaga ajratiladigan moliyaviy resurslar hajmini optimal aniqlash.
Message (Xabar)	Maqsadli auditoriyaga mos, esda qoladigan va ishontiruvchi axborot xabarini ishlab chiqish.
Media (Vositalar)	Xabarni yetkazish uchun eng samarali kanal va vositalar kombinatsiyasini tanlash.
Measurement (Baholash)	Reklama natijalarini o'lchash va kelgusi kampaniyalarni shu asosda rejalashtirish.

Marketing kommunikatsiyasi vositalaridan foydalanish samaradorligini baholashda mahsulot sotishdan tushgan sof tushum o'zgarishiga kommunikatsiya vositalari (reklama, PR, sotishni rag'batlantirish va shaxsiy sotuv) ta'sirini regressiyaning standartlashgan yuklanish koeffitsiyenti (W_n) asosida o'lchash tavsiya etiladi. Buning uchun to'rt darajali kompleks baholash shkalasi ishlab chiqilgan. Koeffitsiyentning yuqori darajasi kommunikatsiyaga qilingan xarajatlar korxonada faoliyatiga kuchli ijobiy ta'sir etganini bildiradi (6-jadval; 6-rasm).

 6-jadval
 Marketing kommunikatsiyasi samarasini kompleks baholash shkalasi²⁵

Kommunikatsiya samarasi darajasi	W_n koeffitsiyenti oralig'i	Talqini
Sezilmas daraja	0 – 0,25	Xarajatlarning ta'siri sezilmaydi
Past daraja	0,25 – 0,56	Cheklangan ijobiy ta'sir
O'rtacha daraja	0,56 – 0,86	Barqaror ijobiy ta'sir
Yuqori daraja	0,86 – 1,00	Kuchli ijobiy ta'sir

6-rasm. Marketing kommunikatsiyasi samarasini kompleks baholash shkalasi

 6-rasm. Marketing kommunikatsiyasi samaradorligini kompleks baholash shkalasi²⁶

Viloyat to'qimachilik korxonalarining kommunikatsiya salohiyatini kuchaytirish maqsadida «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi negizida media, marketing, branding va PR xizmatlarini ko'rsatuvchi «Textile Makon» mediamarkazini yo'lga qo'yish taklif etiladi. Mazkur mediamakon korxonalarining sanoat tadbirlarida axborotdan foydalanish va kommunikatsiya darajalarini, modernizatsiya jarayonining barqarorligini oshirish orqali raqobatbardoshlikni ta'minlash imkonini beradi. Shuningdek, mijozlarga motivatsion yondashuv va qiymat yaratishga asoslangan integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyasi modeli ishlab chiqilgan bo'lib, undagi vositalar, kanallar va kommunikatsiyalar mijozlar bilan munosabatlar samaradorligini oshirish uchun shart-sharoit yaratadi.

2025-yilni bazaviy yil sifatida olgan holda, Buxoro viloyati yengil sanoat mahsulotlari sotuvi hajmining 2026–2030-yillarga prognozi ishlab chiqildi. Tikuv-trikotaj kiyimlari sotuvi dinamikasi $y = 60,764 \cdot e^{0,1898x}$

24 Manba: muallif ishlanmasi.

25 Manba: muallif ishlanmasi.

26 Manba: muallif ishlanmasi.

eksponensial model bilan ifodalaniib, ishonchlilik koeffitsiyenti $R^2 = 0,905$ ni tashkil etdi. Prognozga ko'ra, 2030-yilga kelib tikuv-trikotaj mahsulotlari sotuvi 4 198 mlrd. so'mga, axborot va aloqa sohasidagi xizmatlar hajmi esa 2 233 mlrd. so'mga yetishi kutilmoqda (7-jadval, 7-rasm).

7-jadval

Buxoro viloyati yengil sanoat mahsulotlari sotuvi hajmining 2026–2030-yillarga prognozi, mlrd. so'm²⁷

Yillar	Tikuv-trikotaj mahsulotlari	Chakana savdo	Axborot va aloqa xizmatlari	Kommunikatsiyalar
2025 (baza)	2 125,3	1 781,0	1 154,9	977,7
2026	2 514,3	2 017,6	1 355,3	1 099,5
2027	2 922,8	2 254,1	1 565,6	1 221,3
2028	3 337,8	2 498,0	1 782,0	1 343,1
2029	3 765,0	2 746,0	2 005,0	1 464,9
2030	4 198,0	2 999,0	2 233,0	1 586,7

7-rasm. Buxoro viloyati engil sanoat mahsulotlari sotuvi hajmining 2026–2030 yillarga prognozi ($y = 60,764 \cdot e^{0,1898x}$; $R^2 = 0,905$)

7-rasm. Buxoro viloyatida yengil sanoat mahsulotlari sotuvi hajmining 2026–2030-yillarga prognozi²⁸

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosa va takliflar shakllantirildi:

“Kommunikatsiya” tushunchasi asosida “marketing kommunikatsiyalari” atamasi mijozlar, hamkorlar, yetkazib beruvchilar va xodimlarni o'z ichiga olgan maqsadli aloqa auditoriyasiga axborot uzatish va o'zaro munosabatlar o'rnatish tizimi sifatida takomillashtirildi.

Buxoro viloyati yengil sanoati 2019–2025-yillarda barqaror o'sib, yengil sanoat mahsuloti hajmi qariyb 3,8 barobarga oshgan va uning viloyat sanoatidagi ulushi 27 foizga yaqinlashgan.

Yangilangan regressiya modeli ($R^2 = 0,935$; elastiklik $\approx 0,99$) marketing xarajatlari bilan sof tushum o'rtasida kuchli bog'liqlikni tasdiqladi. Shu sababli korxonalarda marketing xarajatlarini investitsiya sifatida rejalashtirish va ularning ulushini bosqichma-bosqich oshirib borish maqsadga muvofiq.

Kommunikatsiya samaradorligini regressiyaning standartlashgan yuklanish koeffitsiyenti (W_n) asosida to'rt darajali shkala bo'yicha kompleks baholash korxonalarga har bir vositaning real ta'sirini miqdoriy o'lchash imkonini beradi.

27 Manba: muallif ishlanmasi.

28 Manba: muallif ishlanmasi.

“O‘zto‘qimachilik sanoat” uyushmasi negizida «Textile Makon» mediamarkazini yo‘lga qo‘yish, reklamaning “5M” elementlaridan tizimli foydalanish va integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyasi modelini joriy etish tavsiya etiladi.

Ishlab chiqilgan prognoz ko‘rsatkichlari (2026–2030-yillar) viloyat yengil sanoat korxonalarining uzoq muddatli marketing strategiyasini va kommunikatsiya budjetini asoslashda amaliy yo‘riqnoma bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. — <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 декабрдаги ПФ-5285-сонли «Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ҳамда 2023 йил 10 январдаги ПФ-2-сонли Фармонлари. — <https://lex.uz>
3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. — СПб.: Питер, 2018. — 800 б.
4. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. — СПб.: Питер, 2017. — 720 с.
5. Бернет Ж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. — СПб.: Питер, 2016. — 864 с.
6. Смит П., Берри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с.
7. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: учебник. — СПб.: Питер, 2018. — 556 с.
8. Шульц Д., Таннэнбаум С., Лаутерборн Р. Новая парадигма маркетинга: интегрируемые маркетинговые коммуникации. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 233 с.
9. Эргашхўжаева Ш.Ж. Маркетинг коммуникациялари: ўқув қўлланма. — Тошкент: ТДИУ, 2021. — 248 б.
10. Lee D.H., Park C.W. Conceptualization and Measurement of Multidimensionality of Integrated Marketing Communications // Journal of Advertising Research. — 2007. — P. 222–236.
11. Мухсинов Б.Т. Корхоналар фаолиятида маркетинг коммуникацияларидан фойдаланишни такомиллаштириш: иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. — Тошкент: ТДИУ, 2023. — 155 б.
12. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги расмий веб-сайти. — <https://stat.uz>
13. Бухоро вилояти статистика бошқармаси. Бухоро вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши: статистик тўплам. — Бухоро, 2025.
14. «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси расмий маълумотлари. — <https://uzto.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>